

HOMEOPATIA X MEDICINA PSICOSSOMÁTICA

Dr. Francisco Vianna Oliveira Filho
Médico Homeopata — Campinas

Felizmente já se abriram os olhos de muitos colegas alopatas, percebendo aquele "algo mais" que o doente lhes traz e que os exames de laboratórios ou testes com o doente não podem até o presente momento, detectar. Apesar da minuciosa divisão do ser humano em pequenos compartimentos (especializacionismo médico), é bem conhecida a estrutura do ser humano: microscópios eletrônicos, sofisticação diagnóstica etc, mas perdeu-se totalmente a noção da essência do ser humano. Muitos e muitos doentes percorrem uma via sacra de especialistas de excelente gabarito e apesar disto, apesar de diagnósticos maravilhosos e ou raros, não se curam. Você tem que se acostumar com isso, é assim mesmo. Então para que serve tão minucioso diagnóstico se o arsenal terapêutico não acompanha esta evolução?

Aquilo que se manifesta na mente encontra expressão plástica no corpo físico do doente, podendo-se até afirmar que determinados comportamentos plastificam sua específica lesão no organismo. Exemplos corriqueiros, encontramos na definição e explicação dada por Weil, na sua psicofisiologia: Olhamos as atitudes e posturas em certas ocasiões e inferimos o conteúdo psíquico atuante: sou egoísta, então me curvo para dentro, etc. A medicina assim chamada Psicossomática, confirma por estudos atuais e de ótimo nível, que como já afirmavam os Homeopatas há mais de 150 anos, que muitas enfermidades encontram seu substrato causal na mente, ou seja no desequilíbrio do sentir e atuar do ser humano. Por que será que demorou tanto, para a velha escola médica (nome dado à alopatia por Hahnemann) chegar a tal conclusão?

A integração somato-psíquica ou psicossomática é refletida até na minúscula célula viva, o conteúdo de pensamentos oriundos da mente humana e esta por sua vez nos mostrando o desequilíbrio celular de órgão ou função.

Segundo Treitchler, eminente psiquiatra alemão, é no encontro dessas duas correntes, a somato-psíquica e psico-somática que se originam as doenças mentais e físicas: as mentais seriam como, se fosse uma invasão do "pensamento orgânico" à mente (fígado-depressão) e as orgânicas seriam a invasão da mente ou seja, destas forças mentais oriundas dos pensamentos, nos órgãos e vísceras (Ex.: excesso de pensar-esclerose).

A real origem, causa de toda a enfermidade, seja ela orgânica ou psíquica, está no desequilíbrio da Energia Vital, sendo tudo o mais que se segue (sintomas), somente uma dádiva do criador, que nos serve de guia para desencadearmos através do medicamento Homeopático apropriado, a reação para a cura, duradoura e definitiva.

Na homeopatia, a terapêutica acompanha o diagnóstico individual, ao ponto de dizer-mos que não existe outra terapêutica mais completa e racional até os dias de hoje. E existe?